

GO UNITE! GENERAL MEETING

AM 20. APRIL 2023 ZWISCHEN 09:00 UND 15:00 UHR

- Arbeitsgruppe Forschungsethik

Annette Strauch-Davey

<https://uni-koeln.zoom.us/j/97295552596?pwd=SFRNL3V5Rk8vMIJlVzR2VHE5SWFkZz09>

Meeting-ID: 972 9555 2596

Passwort: 608225

GO UNITE! GENERAL MEETING AM 20.APRIL 2023 ZWISCHEN 09:00 UND 15:00 UHR

ARBEITSGRUPPE FORSCHUNGSETHIK

Update:AG Forschungsethik (20.04.2023):

- Beim Frühjahrsworkshop 2022 hatten wir in der AG über das Thema “Forschungsethik” im Forschungsdatenmanagement diskutiert

„The topic of research ethics is an important part of all scientific disciplines, but the content is not yet sufficiently known. In this working group, a discussion should therefore first take place of how awareness can be raised in the RDM community and how support can be provided for researchers. In addition, an international network is aimed for, since the topic is already more advanced in other countries.”

<https://www.go-fair.org/2022/06/20/go-unite-spring-2022-workshop-recap/> (Zugriff am 19.04.2023)

- am Herbstworkshop konnte ich dann leider wg. meines Wechsels von der UB Hildesheim zur OVGU (Magdeburg) nicht teilnehmen

Update:AG Forschungsethik (20.04.2023):

- CARE-Prinzipien für einen verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsdaten
 - Imeri, S., & Rizzolli, M. (2022). CARE Principles for Indigenous Data Governance: Eine Leitlinie für ethische Fragen im Umgang mit Forschungsdaten?. *O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB*, 9(2), 1–14. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5815> (im Juni 2022 erschienen)
- Wer beschäftigt sich in der FDM-Beratung mit der Forschungsethik (neben den Ethikkommissionen, Forschenden)
- Maßnahmen der Zugriffsregelung oder Anonymisierung
- Forschungsethik beschäftigt sich allgemein mit dem Schaden und Nutzen der Forschung
 - Angaben zur Forschungsethik in DMP (z.B. mit RDMO)

Update:AG Forschungsethik (20.04.2023):

- CARE-Prinzipien für einen verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsdaten (- es geht dabei um den Umgang mit indigenen Forschungsdaten!)
 - Imeri, S., & Rizzolli, M. (2022). CARE Principles for Indigenous Data Governance: Eine Leitlinie für ethische Fragen im Umgang mit Forschungsdaten?. *O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB*, 9(2), 1–14. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5815> (im Juni 2022 erschienen)

„Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Entstehungskontext der Prinzipien fehlt bisher ebenso wie ein spezifisches Verständnis für Möglichkeiten der Übertragung von CARE auf die allgemeine Thematisierung von Verantwortung oder die Lösung ethischer Fragen im Kontext von Infrastrukturentwicklung und Datenmanagement.“

Update:AG Forschungsethik (20.04.2023):

- CARE-Prinzipien für einen verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsdaten
 - Imeri, S., & Rizzolli, M. (2022). CARE Principles for Indigenous Data Governance: Eine Leitlinie für ethische Fragen im Umgang mit Forschungsdaten?. *O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB*, 9(2), 1–14. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5815> (im Juni 2022 erschienen)

„CARE steht für Collective Benefit (Kollektiver Nutzen), Authority to Control (Kontrolle über die Daten), Responsibility (Verantwortungsbewusstsein) und Ethics (Ethik).“

Update: AG Forschungsethik (20.04.2023):

- RatSWD, KonsortSWD

„Die forschungsethische Begutachtung von Forschungsprojekten hat in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Ethikvoten werden immer häufiger sowohl bei der Einreichung von Förderanträgen auf nationaler und internationaler Ebene vorausgesetzt als auch für die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in nationalen und internationalen Publikationsorganen gefordert. Beschränkten sich solche Anforderungen zunächst häufiger auf zum Beispiel medizinische oder psychologische Forschungsvorhaben, trifft dies mittlerweile auch in vergleichbarer Weise auf sozial-, verhaltens-, bildungs- oder wirtschaftswissenschaftliche Forschungsvorhaben zu.“

Strobel, A., Zeiler, A., & Schaar, K. (2022). *Der Stand der Dinge zur forschungsethischen Begutachtung in den Geistes- und Sozialwissenschaften – Ergebnisse einer Umfrage unter Forschenden*. RatSWD Working Paper 278/2022. Berlin: Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD).

<https://doi.org/10.17620/02671.67>

Update:AG Forschungsethik (20.04.2023):

Sammlung Best-Practice Forschungsethik

Mit dieser Best-Practice-Sammlung stellt der RatSWD Informationen rund um das Thema Forschungsethik im Forschungsprozess für verschiedene Nutzergruppen zur Verfügung.

Ethikleitlinien/-kodices →
Einwilligungsunterlagen →

Sammlung für
Forschende →

Sammlung für
Ethikkommissionen
→

Forschungsethik in
der Lehre →

Leseempfehlungen
Forschungsethik →

<https://www.konsortswd.de/ratswd/best-practice-forschungsethik/>

(Zugriff am 19.04.2023)

Update: AG Forschungsethik (20.04.2023):

[Katrin Schaar: Qualitätsfaktor Forschungsethik: Ethische Reflexion schränkt Wissenschaft nicht \(nur\) ein, sondern hilft, sie zu verbessern. WZB-Nachrichten\(4/22\), 39–42. https://bibliothek.wzb.eu/artikel/2022/f-25175.pdf](https://bibliothek.wzb.eu/artikel/2022/f-25175.pdf)

„Wissenschaftsfreiheit kann an Grenzen stoßen, wenn mit der Forschung Risiken einhergehen, sei es für Menschen, die Gesellschaft oder auch die belebte und unbelebte Umwelt.

Ethikkommissionen bewerten solche Risiken und versuchen, diese zu minimieren.

In dem Artikel argumentiere ich, dass Forschungsethik Wissenschaft nicht nur einschränkt, sondern zur Qualität der Ergebnisse beitragen kann.“

Update: AG Forschungsethik (20.04.2023):

Katrin Schaar: Qualitätsfaktor Forschungsethik: Ethische Reflexion schränkt Wissenschaft nicht (nur) ein, sondern hilft, sie zu verbessern. WZB-Nachrichten(4/22), 39–42. <https://bibliothek.wzb.eu/artikel/2022/f-25175.pdf>

„Wissenschaftsfreiheit kann an Grenzen stoßen, wenn mit der Forschung Risiken einhergehen, sei es für Menschen, die Gesellschaft oder auch die belebte und unbelebte Umwelt.

Ethikkommissionen bewerten solche Risiken und versuchen, diese zu minimieren.

In dem Artikel argumentiere ich, dass Forschungsethik Wissenschaft nicht nur einschränkt, sondern zur Qualität der Ergebnisse beitragen kann.“

„Denn wenn das geplante Vorgehen inklusive getroffener Abwägungen offen kommuniziert und dokumentiert wird, führt das nebenbei zu nachvollziehbarer und reflektierterer Forschung, was wiederum ein Gütekriterium und best practice von Wissenschaft ist.

Forschungsethik kann damit auch zu einem höheren qualitativen Niveau von Forschung beitragen.“

Update: AG Forschungsethik (20.04.2023):

- RatSWD (Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten). (2023).
Handreichung „Umgang mit der Kenntnisnahme von Straftaten im Rahmen der Durchführung von Forschungsvorhaben“: Erstellt von Max Tauschhuber, Dr. Paul Vogel und Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf (RatSWD Output Series, 7. Berufungsperiode Nr. 1).
Berlin. <https://doi.org/10.17620/02671.7>

Update:AG Forschungsethik (20.04.2023):

- Session G – Zukunft der Forschungsethik, 9. Konferenz für Sozial- und Wirtschaftsdaten: [https://www.konsortswd.de/kswd/9kswd/9kswd-praesentationen/](https://www.konsortswd.de/kswd/9kswd/9kswd-<u>praesentationen/</u>)
- Leitung der Session:

Prof. Dr. Betina Hollstein – *Co-Vorsitzende des AG-Forschungsethik des RatSWD, Professorin für Soziologie an der Universität Bremen und Leiterin des FDZ Qualiservice,*

Prof. Dr. Anja Strobel – *Co-Vorsitzende der AG-Forschungsethik des RatSWD, Professorin für Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik an der Technischen Universität Chemnitz*

Update: AG Forschungsethik (20.04.2023):

MAX PLANCK GESELLSCHAFT

ZUKUNFT DER FORSCHUNGSETHIK
9. KONFERENZ FÜR SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSDATEN

Ass.-jur. Heidi Schuster
Datenschutzbeauftragte der MPG

MAX PLANCK GESELLSCHAFT | HEIDI SCHUSTER

LMU

„Ethics in practice“
und
forschungsethische
Begutachtungen
(*ethics reviews*)

Prof. Dr. Hella von Unger
Institut für Soziologie, LMU, unger@lmu.de

„Zukunft der Forschungsethik“ auf der 9. Konferenz
für Sozial- und Wirtschaftsdaten, 28.3.2023, Berlin

BIPS

**DIE ARBEIT VON ETHIKKOMMISSIONEN:
HEUTE UND MORGEN**

Iris Pigeot
Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS

KSWD 2023
9. Konferenz für Sozial- und Wirtschaftsdaten
27./28. März 2023, Berlin

Update:AG Forschungsethik (20.04.2023):

Einladung zu Symposium zu Forschungsethik und ethics reviews
in den Sozialwissenschaften: 14.-15.9.2023 LMU München,
von Prof'in Hella von Unger.

Link: <https://www.zepp.uni-muenchen.de/veranstaltungenlehre/munichlectures/2023/index.html>
(Zugriff am 19.04.2023)